

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE NASCIDOS VIVOS COM ANOMALIAS NO APARELHO CIRCULATORIO NO BRASIL ENTRE 2019 E 2024

Mariana Abreu Santos Póvoa¹, Breno Neres Medeiros¹, Yasmin Karla Geness da Silva¹, Ana Amélia Freitas-Vilela¹

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas são alterações estruturais cardíacas presentes ao nascimento e representam uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Dada a complexidade clínica e as desigualdades regionais no acesso ao diagnóstico, o estudo epidemiológico torna-se fundamental para identificar disparidades e orientar a distribuição estratégica de recursos em saúde pública. O estudo teve como objetivo analisar a prevalência de nascidos vivos com malformações congênitas do aparelho circulatório nas diferentes regiões brasileiras entre 2019 e 2024. **Métodos:** Estudo quantitativo e descritivo, com dados públicos do DATASUS. O desfecho avaliado foi estratificado por: número de consultas pré-natais, sexo, tempo de gestação, idade materna e cor/raça. Os dados foram expressos em frequência de ocorrência. **Resultados:** Identificaram-se 18.940 nascidos vivos com anomalias circulatórias no período. A região Sudeste apresentou a maior prevalência dos casos (63,90%), seguido pelo Sul (14,87%), Nordeste (13,07%), Norte (4,35%) e CentroOeste (3,81%). Houve predomínio do sexo masculino em todas as regiões, com destaque para o Nordeste (53,63%). No Sudeste, observou-se a maior proporção relativa do sexo feminino (48,10%). A faixa etária materna predominante foi de 30 a 39 anos (43,73%). A maioria das gestações ocorreu a termo (entre 37 e 41 semanas). Quanto à cor/raça, a população branca apresentou a maior prevalência (46,46%), atingindo 78,45% na região Sul. A realização de 7 ou mais consultas foi prevalente, com maior adesão no Sul (81,47%). Em contrapartida, a região Norte registrou o menor índice de cobertura pré-natal adequada (59,47%) e a maior taxa de ausência total de assistência (3,76%). **Conclusões:** A análise indica que o perfil predominante das malformações circulatórias no Brasil concentra-se na região Sudeste, nas crianças do sexo masculino, em população branca e em mães entre 30 e 39 anos com pré-natal adequado. É importante ressaltar que tais variáveis descrevem o cenário epidemiológico atual e o alcance do sistema de diagnóstico, não configurando, isoladamente, causas primárias das anomalias.

Palavras-chave: Malformações congênitas; Estudo de prevalência; Doenças do aparelho circulatório